

PROFESSIONAL TA'LIMDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI

U.M. Yarlakabov, magistranti G` .N. Bekmuradov.

Jizzax Pedagogika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11300096

Annotatsiya: Ushbu maqolada internet-texnologiyaning zamonaviy yangi xizmat turi bo'lgan – “Bulutli texnologiya” haqida fikr yuritiladi. “Bulutli texnologiya” ning rivojlanish tarixi, “Bulutli texnologiya”ni ta’limda qo’llash imkoniyatlari, afzalliklari va talabalarni “Bulutli texnologiya” asosida o’qitishga yondashuv hamda “Bulutli texnologiya”ning istiqboli haqida to’xtalib o’tiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается новый современный вид услуг Интернет-технологий – «Облачные технологии». Будут обсуждаться история развития «Облачных технологий», возможности и преимущества использования «Облачных технологий» в образовании, а также подход к обучению студентов на основе «Облачных технологий» и перспективы «Облачных технологий».

Annotation: This article discusses the modern new service type of Internet technology – “Cloud technology”. The history of the development of “Cloud technology”, the possibilities and advantages of using “Cloud technology” in education, and the approach to teaching students based on “Cloud technology” and the perspective of “Cloud technology” will be discussed.

Kalit so‘zlar: Bulut, bulutli texnologiya, bulutli muhit, masofaviy ta’lim, “bulutli texnologiya” qulayliklari.

Ключевые слова: Облако, облачные технологии, облачная среда, дистанционное образование, средства «облачных технологий».

Key words: Cloud, cloud technology, cloud environment, distance education, "cloud technology" facilities.

“Bulut”, “bulutli texnologiya” atamaları hozirgi kunda yangi atama sifatida fanga kirib keldi hamda amaliyotda qo’llanilyapti. “Bulutli texnologiya” o’zi nima? “Bulutli texnologiya” ni qayerda qo’llash mumkin? “Bulutli texnologiya” nafaqat fayllarni saqlash uchun joy, balki juda keng imkoniyatlarga ega platformadir. Masalan, biznes sohasidan tortib, dasturiy ilovalarni “bulutli muhit” da ishlab chiqish, testlash, shuningdek, avtomatik ta’lim texnologiyalarini qo’llash imkoniyatlarini ham taklif qiladi. Bulutli texnologiyalar dast avval axborot texnologiyalari sohasining katta kompaniyalari tomonidan ishlatilgan bo’lsa, keyinchalik kuchli hisoblash resurslarini talab qiladigan ishlarda hamda axborotlarni saqlash va qayta ishlash uchun boshqa sohalarda ham ishlatila boshlandi. Hozirda “bulutli xotira” lar, “bulutli server” lar

(pullik bo'lsa ham, lekin ishonchli) va "bulutli xizmat turlari (servislari)" mavjud bo'lib, ko'p ilovalar "bulutli xizmat turlari" dan foydalanadilar. Bularga misol qilib Instagram, Facebook, messenjerlar, elektron pochta xizmatlari, onlayn ta'lim sohasida Google ilovalari, Zoom-konferensiyalar, LMS tizimlari, Zamonaviy – ta'lim texnologiyalari, shuningdek, online taksi, taomlarni buyurtma qilish xizmatlarini taklif qiluvchi web-ilovalarni keltirish mumkin. Xususan bugungi kunda dunyoga mashhur Iphone kampaniyasi ham "bulut xotira" tizimidan foydalangan holda o'z mijozlariga qulaylik yaratib kelmoqda. Ushbu kampaniyaning yutug'i shundaki ular yaratayotgan aloqa qurilmalari xotirasidagi barcha ma'lumotlar bulutga nusxa ko'chiriladi hamda qurilma yo'qolib, ishdan chiqib yoki xotirasidagi ma'lumotlar o'chib ketgan taqdirda ham yangi qurilmaga foydalanuvchi parollari yani Icloud kiritilsa malumotlar hammasi bulutdan qayta tiklanib olinadi. Bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil qilishning yangi usuli bo'lib, ta'lim jarayonini tashkil etishning an'anaviy usullariga muqobil variantni taklif qiladi, shaxsiy ta'lim, jamoaviy o'qitish va interfaol metodlar imkoniyatlar yaratadi. Yurtimiz ta'lim tizimida "bulutli" texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash masalasi hali yetarlicha o'rganilmagan bo'lib, adabiyatlar ham yetarli emas. Ya'ni, ta'lim jarayonida zamonaviy shaxs nafaqat bilim va ko'nikmalar to'plamini to'plashi, balki mustaqil ravishda va boshqa shaxslar bilan birgalikda mazmunli maqsadlar qo'yish, o'z-o'zini tarbiyalash vaziyatlarini yaratish, izlash va ko'nikmalarga ega bo'lishi, muammolarni hal qilish vositalari va usullarini ishlab chiqish kerak. Ana shu maqsadlarni amalga oshirishga bulutli texnologiyalar juda qo'l keladi. Unda bolalar hamkorlikda chiza va yoza oladigan oddiy online instrumentlardan tortib, murakkab hamkorlikdagi texnologik loyihalar ham mavjud. Bu jarayonda pedagoglar va talabalar faol bo'lishi kerak. Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llash tizimlariga elektron kundalik (kundalik.com), elektron jurnallar (talabalar va professor-o'qituvchilarning shaxsiy kabinetlari), interfaol tizimlar (o'quvchilar o'zaro axborot almashinishlari uchun tematik forumlar), axborot qidiruv tizimlari (o'qituvchi nazorati yoki nazoratisiz o'quvchilar ma'lum o'quv masalalarini yecha olishi) ni misol qilsih mumkin. Shuningdek, ta'lim sohasida hujjatlar bo'yicha o'qituvchi va xodimlarning hamkorligi. Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Har kim hujjatning o'z qismi uchun javobgardir va boshqa bloklarga o'zgartirish kirita olmaydi. Bulutda hamkorlik qilish uchun siz bulutli xotirada hujjat yaratishingiz yoki joylashtirishingiz va uni havola yoki elektron pochta manziliga ega bo'lganlar bilan baham ko'rishingiz kerak. Bulutli texnologiyalarni ta'limda qo'llashda talabalarning birgalikdagi loyiha ishini samarali tashkil qilish mumkin. Talabalarga loyihalar uchun mavzular beriladi. Keyin ular guruhlarga bo'linadi. Nazoratchi (o'qituvchi) hujjatni yaratadi va talabalarga hujjatga kirish huquqini beradi. Bu -ko'plab havolalar yoki elektron pochta manzillari ham bo'lishi mumkin. Talabalar uyda yoki ta'lim

muassasasida loyiha ustida ishlashadi, hujjatlarni mazmunan to'ldiradilar, ya'ni topshiriqni bajaradilar. Ishni yakunlashgach, loyiha bulut xotirasida saqlanadi. Bulutli texnologiyalardan masofaviy ta'limda ham unumli foydalanish mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga elektron kundalik yordamida topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talaba hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O'qituvchi o'zgartirilgan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki u tizim ga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish tizimdan hujjatni qabul qilish kabi bo'lib, qaytarib bo'lmaydigan jarayondir.

Bulutli texnologiyalarning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Mavjudligi. Bulutlar hamma uchun, Internet mavjud bo'lgan har qanday joydan, brauzer mavjud bo'lgan har qanday kompyuterdan kirish imkoniyati. Bu foydalanuvchilar va korxonalariga yuqori samarali, qimmat kompyuterlarni sotib olishda tejash imkonini beradi. Shuningdek, kompaniyalar xodimlari yanada ishi osonlashdi, chunki ular noutbuk, netbuk, planshet yoki smartfon yordamida dunyoning istalgan nuqtasidan o'z ish joylariga kirishlari mumkin.

2. Arzon narx. Virtual xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi, virtualizatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan infratuzilmalar, bu esa korxonaning butun IT infratuzilmasiga xizmat ko'rsatish uchun kichikroq xodimlarni talab qiladi. Bulut foydalanuvchisi bulutning hisoblash quvvatidan haqiqiy foydalanish uchun pul to'laydi, bu esa o'z mablag'larini samarali taqsimlashga imkon beradi.

3. Moslashuvchanlik. Cheksiz hisoblash resurslari (xotira, protsessor, disklar) uchun hisob foydalanish tizimlar virtualizatsiya. Jarayon "bulutlar" ni boshqarish juda oson vazifaga aylanadi, chunki "bulut" mustaqil ravishda zarur resurslarni taqdim etishi mumkin, ular uchun to'lov ulardan foydalanish paytida amalga oshiriladi.

4. Ishonchlilik. "Bulutlar" ning ishonchlilik, ayniqsa maxsus ma'lumotlar markazi bilan jihozlangan, bunday ma'lumotlar markazlarida zaxira quvvat manbalari, xavfsizlik, professional ishchilar, ma'lumotlarning muntazam zahirasi, Internet-kanalning yuqori o'tkazuvchanligi mavjud.

5. Xavfsizlik. "Bulutli" xizmatlar juda yuqori xavfsizlikka ega. "Bulut" dasturiy ta'minotining odatiy ishlash uslubidan asosiy farqi shundaki, siz foydalanadigan barcha ma'lumotlar sizning qattiq dishingizda emas, balki uzoq serverda saqlanadi. Amalga oshirilgan operatsiyalarga o'xshash narsa: ular shaxsiy kompyuter yoki noutbukni emas, balki u yoki bu dasturni taqdim etadigan kompaniyaning serverlarini quvvatlaydi. Siz faqat Internetga monitor orqali yuborilgan natijani olasiz.

Shuningdek bulutli texnologiyalarning bir qancha kamchiliklari ham mavjud:

1. Tarmoqqa bog'liqlik (internet onlayn aloqa mavjud bo'lishi shart);

2. Server-kompaniyaga bog'liqlik (bulutli texnologiyani taqdim etayotgan kompaniya serverida ma'lumotlar saqlanganligi sababli, kompaniya shartlariga bog'liqlik);

3. Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash masalasi;

4. Xavfsizlik masalalari (serverga hakerlar hujumidan saqlash);

5. Ba'zi sabablarga ko'ra serverdagi ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin;

6. Uzoq qishloq va tog'li hududlarda internet o'rnatilmaganligi yoki aloqaning yomonligi; va boshqalar. Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi oldimizga bulutli xizmatlarni ta'lim muassasasi tizimiga integratsiya qilish vazifasini qo'yadi. Bulutli hisoblash ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar, shuningdek, masofaviy ta'lim sohasida keng qo'llash istiqbollari ega. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini ochiq qilish imkonini beradi. Yaqin yillarda bu sohadagi o'sish yuqori ko'rsatkichlarda bo'lishi kuzatilyapti. Kelajakda bulutli hisoblash har bir kishi deyarli har kuni foydalanadigan instrument bo'lib qoladi.

Shunday qilib, bulutli texnologiyalar zamonaviy axborot dunyosining mashhur va faol rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Bulutli hisoblash texnologiyasi bu turli xil apparat platformalarining internet resurslarini yaxlit holda birlashtirish va foydalanuvchiga mahalliy tarmoq yoki global Internet orqali kirishni ta'minlaydigan innovatsion texnologiya. Ta'lim muassasalari tomonidan bulutli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdulina E.M. Ta'limda bulutli texnologiyalar//. Yosh olim. – 2019. – № 52 (290). <https://moluch.ru/archive/290/6587> «Bulutli texnologiyalar» <https://studwood.ru/1046027/informatika/> ponyatie_oblachnye_tehnologii, Bulutli texnologiyalar: <https://blog.sibirix.ru/tech-clouds>.

2. Djurayev M.K. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning amadorligi / Djurayev M.K. -Matn: bevosita // Yosh olim. -2022.-№ 6 (401).-C. 286-289.

3. Romanov V.P. “Koorparativ axborot tizimlari”: Qo'llanma – M.: НИЦ ИИФРА-М, Fandagi innovatsiyalar.– 2015.